

ASOSIY VOSITALARNI BOSHLANG'ICH QIYMATI BO'YICHA HISOBGA OLISH VA FOYDALANISHGA QABUL QILISH TARTIBI

Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich,

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti,

e-mail: ayubbek1988@gmail.com, +998 99 978 3736

***Annotatsiya.** O'quvchilar e'tiboriga havola etilayotgan ushbu maqolada asosiy vositalarni hisobga olish va ularni faoliyatda foydalanishga qabul qilish jihatlari yoritilgan. Bundan tashqari asosiy vositalatni ularning kelib tushish manbalariga qarab boshlang'ich qiymatini tan olish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, asosiy vositalarning qiymatiga ta'sir etuvchi omillar tahlil etilib, bu boradagi fikr va mulohazalar berib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Asosiy vositalar, boshqang'ich qiymat, amortizatsiya, inventarizatsiya, xarajatlar, ishlab chiqarish, qiymat ko'rsatkichlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, asosiy vositalarga investitsiya.*

***Аннотация.** В предлагаемой вниманию читателей статье рассматриваются аспекты учета основных средств и принятия их к использованию в деятельности. Кроме того, рассмотрены вопросы признания первоначальной стоимости основных средств в зависимости от источников их происхождения. Также были проанализированы факторы, влияющие на стоимость основных средств, и даны мнения и комментарии по данному вопросу.*

***Ключевые слова:** Основные средства, стоимость управления, амортизация, запасы, затраты, производство, стоимостные показатели, хозяйствующие субъекты, инвестиции в основные средства.*

***Abstract.** This article, which is brought to the attention of readers, covers the aspects of accounting for fixed assets and their acceptance for use in activities. In addition, the issues of recognizing the initial value of fixed assets depending on the sources of their origin are considered. The factors affecting the value of fixed assets are also analyzed, and opinions and comments are given in this regard.*

***Keywords:** Fixed assets, management cost, depreciation, inventory, costs, production, value indicators, business entities, investment in fixed assets.*

Asosiy vositalar, 5-sonli BHMSga muvofiq, maxsulot ishlab chiqarish jarayonida foydalanish, ishlarni bajarish yoki xizmat ko'rsatish maqsadida yoxud xo'jalik faoliyatini olib borishda uzoq vaqt davomida ma'muriy va ijtimoiy-

madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlar hisoblanadi. Asosiy vositalar bazi korxonalarda barcha aktivlarning asosiy qismini tashkil etadi. Shuning bois, uning moliyaviy xolatini moliyaviy hisobotda ko'rsatish katta ahamiyatga egadir.

5-sonli BHMSning 8-bandiga muvofiq asosiy vositalar, agar:

a) korxonada kelgusida aktiv bilan bog'liq iqtisodiy foyda kelishiga ishonch bo'lsa;

b) aktivning qiymati aniq baholangan bo'lsa, aktiv sifatida tan olinadi [2].

Xo'jalik yurituvchi subyekt asosiy vositalar obyektini e'tirof etishning belgilangan shartiga mos kelishini belgilashda dastlabki e'tirof etish paytigacha mavjud dalillar asosida kelgusida iqtisodiy foyda olish ehtimoli darajasini baholashi kerak. Bu xo'jalik yurituvchi subyekt kelgusida olingan aktivga ega bo'lish, foydalanish va boshqarish bilan bog'liq barcha haqlar unga tegishli bo'lishiga ishonch hosil qilishi va mazkur obyektga ega bo'lish bilan bog'liq barcha tavakkallikni o'z zimmasiga olishni bildiradi.

Ta'kidlash lozimki, bozor iqtisodiyoti sharoitidagi buxgalteriya hisobida markazlashgan rejali iqtisodiyot sharoitidan farqli o'laroq asosiy vositalarning yangi obyektlari paydo bo'ladi va hisobga qabul qilinadi. Ular tarkibiga qonunchilikka muvofiq xo'jalik yurituvchi subyektlarga mulk sifatida beriladigan yer uchastkalarini kiritish mumkin.

5-sonli BHMSning 11-bandida asosiy vositalar dastlabki qiymati bo'yicha baholanadi va buxgalteriya hisobida hisobga olinadi deb ta'kidlab o'tilgan. Asosiy vositalarni barpo qilish yoki sotib olish uchun ketgan barcha sarf-xarajatlar qiymati jumlasiga to'langan va qoplanmaydigan soliqlar, shuningdek, aktivlarni ishchi holatga keltirishga bevosita bog'liq bo'lgan boshqa har qanday sarf-xarajatlar tushuniladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar amaliyotida asosiy vositalarning dastlabki qiymati, odatda, ularning korxonaga kelib tushishi sabablaridan kelib chiqqan holda belgilanadi [2].

Asosiy vositalarning xo'jalik yurituvchi subyektga kelib tushishining asosiy manbalari quyidagilar:

- obyektни oldi-sotdi shartnomasi bo'yicha sotib olish;
- ta'sischi tomonidan ustav kapitaliga qo'shilgan ulush;
- tekin tushum yoki davlat subsidiyasi;
- ayirboshlash;
- uzoq mudlatli ijara shartnomasi bo'yicha olish;
- moddiy-tovar zaxirasi tarkibidan o'tkazish;
- qiymati avval belgilangan asosiy vositalarga kapital kiritmalar.

5-BHMSning 13-bandi haq evaziga olingan asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatiga quyidagi xarajatlarni kiritishni belgilaydi:

- pudrat shartnoma bo'yicha qurilish-montaj ishlari uchun to'langan so'mma;
- asosiy vositalarga egalik huquqini olish bilan bog'liq ro'yxatga olish yig'imi, davlat bojlari va shu kabi boshqa to'lovlar;
- bojxona to'lovlari va yig'implari;
- asosiy vositalarni sotib olish bilan bog'liq soliqlar va yig'implar;
- asosiy vositalar obyektlarini yetkazib berish tavakkalchiligini sug'urtalash xarajatlari;
- asosiy vositalarni sotib olishdagi vositachilarga to'lanadigan to'lovlar;
- asosiy vositalarni o'rnatish, montaj qilish, sozlash, ishga tushirish bilan bog'liq xarajatlar [2].

5-BHMSning 13-bandiga muvofiq qurilish davrida qurilish uchun olingan uzoq muddatli kredit bo'yicha o'tkazilgan foizlar ishga tushirilgan asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatiga qo'shiladi. Agar xo'jalik yurituvchi jamiyatlar asosiy vosita bilan bog'liq sarflarni to'lash uchun maqsadli kredit olgan bo'lsa, mazkur kredit bo'yicha hisoblangan foizlar obyektning qurilish davrida jarayoni davomida asosiy vositalarning ishga tushirilayotgan objekti qiymatiga kiritilishi kerak.

Asosiy vositani foydalanishga topshirilgandan so'ng, foiz xarajatlarini kapitallashtirish to'xtatiladi. Asosiy vositalar objekti foydalanishga berilgandan keyin o'tkazilgan foizli xarajatlar esa xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy faoliyati bo'yicha xarajatlar 9610 – "Foiz ko'rinishidagi xarajatlar" hisobvarafiga kiritiladi.

1-jadval

Asosiy vositalarning kelib tushish manbalariga qarab ularning boshlang'ich qiymatini tan olish

№	Asosiy vositalarni kelib tushish manbasi	Boshlang'ich qiymatni baholash uchun asos
1	Tekin (sovg'a qilish shartnomasi buyicha)	Joriy qiymat, to'langan va qoplanib berilmaydigan soliqlar (yig'implar) hamda aktivni yetkazib kelib, montaj qilish, o'rnatish, ishga tushirish bo'yicha xarajatlar va uni ishchi holatga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan har qanday boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda

2	Tayyor maxsulotlar tarkibidan o'tkazish	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Maxsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomga muvofiq aniqlanadigan ishlab chiqarish tannarxi
3	Tovar-moddiy zaxiralari (tayyor maxsulotlardan tashqari) tarkibidan o'tkazish	O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (hozirgi Iqtisodiyot va moliya vazirligi) tomonidan 2020-yil 28-maydagi 24-son buyrug' bilan tasdiqlangan 4-sonli BHMS "Tovar-moddiy zaxiralar"ga muvofiq aniqlanadigan balans qiymati
4	Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ayirboshlash bo'yicha olish	Ayirboshlashda berilgan asosiy vositalar obyektining qoldiq qiymati
5	Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qo'shimcha pul to'lash yo'li bilan ayirboshlash bo'yicha olish	Ayirboshlashda berilgan asosiy vositalarning obyektini qoldiq qiymatini ayirboshlash paytida berilgan (olingan) pul mablag'lari yoki uning ekvivalentlariga ko'paygan (kamaygan) so'mmasi
6	Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda majburiyatlarni pulsiz vositalar bilan bajarish (to'lash)ni nazarda tutadigan shartnomalar bo'yicha olish	Korxonadan tomonidan berilgan yoki berilishi lozim bo'lgan boyliklar qiymatini yoxud shunga o'xshash asosiy vositalar obyektini tegishli holatlarda sotib olinadigan qiymati.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarining o'z kuchi bilan yaratilgan asosiy vositalarning dastlabki qiymati sotib olingan aktiv qiymati kabi tamoyil asosida belgilanadi, ya'ni asosiy vositalarning ushbu obyektlarini ishga tushirish bo'yicha haqni sarflar summasidan tashkil topadi. Yuqoridagi 1-jadvalda asosiy vositalarning kelib tushish manbalariga qarab, ularning dastlabki qiymatini tan olish uchun qabul qilish asoslari keltirilgan.

Agar asosiy vositalarning obyektlari chet el valyutasida harid qilinsa, ularning dastlabki qiymati barcha to'lanadigan va qoplanmaydigan soliqlar, aktivni yetkazib berish va montaj qilish, o'rnatish, ishga tushirish bo'yicha sarflar va undan maqsadli foydalanish uchun ishchi holatiga keltirish bilan bevosita bog'liq

har qanday boshqa xarajatlar bojxona yuk deklaratsiyasi to'ldirilgan sanadagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilagan kurs bo'yicha summani chet el valyutasining qiymatiga hisoblash yo'li bilan milliy valyuta so'mda belgilanadi va buxgalteriya hisobida aks ettiriladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, asosiy vositalarni sotib olish bo'yicha kontraktlarni tayyorlash, ro'yxatdan o'tkazish va yopish bilan bog'liq xarajatlar, bevosita sotib olish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa xarajatlar asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatiga kiritilmaydi, balki ular hisobot davrida yuzaga kelgan xarajatlar deb e'tirof etiladi.

Yuqorida bayon qilinganidek, asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati odatda ularning xo'jalik yurituvchi subyektga kelib tushish sabablaridan kelib chiqib aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-apreldagi O'RQ-404-son "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-iyundagi 133-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Asosiy vositalar" nomli 5-sonli BHMS.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi 4611-son "Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi" Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Maxsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarning tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomi.
5. A.Karimov, A.Ibragimov, N.Rizayev, N.Inomova. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. Toshkent "Nihol print ok" nashiryoti. 2021-yil.